

„De Chef”, zijn vorming en zijn taak, door Prof. Dr A. Carrard. Uitgegeven door N.V. Leiter-Nypels, Maastricht.

door Dr J. L. M. Herold

Reeds jaren voor de oorlog wisten de Zwitserse psychologen door hun contacten met de bedrijven waardevolle bijdragen te leveren. De selectie, de juiste plaatsing, evenals de prikkel tot grotere activiteit, had de belangstelling van vele industriëlen en collegae in het buitenland getrokken. Hoewel nog wat eenzijdig tot de subjects-psychotechniek en de analyse van het werkobject of de werkomgeving beperkt, waren hun bijdragen tot een verbeterde productiviteit, selectie- en opleidingsmethodiek belangwekkend. Evenwel hun methode heeft gedurende de laatste 10 jaren een evolutie ondergaan door morphologische, karakterologische en ook zedelijke elementen, niet alleen bij het onderzoek, maar ook bij de psychologische behandeling in te schakelen, terwijl het internationale congres van psychologen, jongstleden zomer te Lausanne gehouden, het bewijs leverde voor het bestaan van wetenschappelijke methoden van onderzoek, waarbij de mens als geestelijk wezen meer in de belangstelling komt te staan bij zijn deelhebbing in en zijn verhouding tot de sociale structuur van het bedrijf.

Het *kennen* van deze elementen, die bij de mens voortkomen uit zijn karakter, zijn levensbeschouwing, zijn totale persoonlijkheid, is even belangrijk als het *behandelen* van deze mens overeenkomstig de psychologische en economische wetten.

Daarheen wil Prof. Carrard — die ook de ethiek inschakelt — de lezer van zijn reeds populair geworden werkje brengen: zie de mens als geestelijk wezen, die bij zijn werk ook *diensten wil* bewijzen aan de *gemeenschap*. Het geld *verdienen* geeft de werker slechts indirect voldoening. De werker kan ook werken uit belangstelling voor de arbeid, die hij verricht. Deze belangstelling heeft de werker beslist wanneer hij de industrie binnengaat. Zij kan echter door ondeskundige leiding teniet worden gedaan, met als gevolg: werken voor een loon zonder meer, met het gevoel afhankelijk of zelfs slaaf te zijn.

Carrard wil zeker niet het bestaan van, in de onderneming evengoed als daarbuiten geldende economische wetten logenstraffen. Als vroeger ingenieur kent hij ook de volle waarde toe aan de technische ontwikkeling. Hij wijst echter zonder al te dramatisch te worden — en dit is zeker een van de aantrekkelijke punten van dit boekje — op het tekort aan psychologische scholing van de bedrijfsleiders in het algemeen, waarna hij in eenvoudige bewoordingen belangrijke informaties geeft, die als een aanvulling van dit tekort kunnen dienen.

„De chef” is een boekje, dat de lezer wegwijst op het terrein, dat iedere chef gaarne wil bewandelen bij het contact met zijn ondergeschikten: goed te willen zijn voor zijn mensen, de rechtvaardigheid bij de behandeling te betrachten, doeltreffendheid bij de selectie en opleiding, het verkrijgen van bereidheid tot goede prestaties en plichtsbetrachting.

In tegenstelling met de gangbare, overigens interessante, Amerikaanse literatuur op dit gebied wordt de plaats van de chef ook buiten de onderneming onder de loupe genomen, waarbij de chef waardevolle gegevens voor zijn persoonlijk leven worden gegeven.

Uit de inhoud zij vermeld:

de behandeling van de mens en zijn werk;
de waarde van de arbeid;

de psychologie van de menselijke verhoudingen;
de eigenschappen van de chef;
de taak van de chef;
waarop het bij een chef aankomt;
de betekenis van de toegepaste psychologie voor het bedrijfsleven.

De taal van het boekje is eenvoudig gehouden, terwijl het in een handig formaat is uitgegeven. Het is overzichtelijk en zal iedere directeur, bedrijfsleider, afdelingschef, personeelsfunctionaris en opzichter waardevolle richtlijnen geven.

Ir. F. J. Philips, die verschillende van zijn medewerkers tot deze goede vertaling en bewerking inspireerde, noemt in zijn inleiding Carrard's boek een bijdrage voor alle chefs, die hun wijze van samenwerken willen baseren op de grondslagen van het christendom en van algemene menselijke waarden.

Ook uit dit oogpunt verdient het werkje alle aandacht.

MEDEDELING VAN DE VEREENIGING VAN ACADEMISCH GEVORMDE ACCOUNTANTS

In de Buitengewone Ledenvergadering van de Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants, gehouden op 23 April j.l. te 's-Gravenhage, werden tot lid benoemd de Heren Dri A. Kauer te 's-Gravenhage, F. P. J. Bakx te Tilburg, W. Zuurmond te Zwolle en E. B. Ceelaert te Rotterdam.

In dezelfde vergadering werd het ere-lidmaatschap aangeboden aan Dr G. J. L. Brackel, mede-oprichter van de Vereniging en Oud-Voorzitter.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie en de efficiency in de detailhandel.

Jongman, C. D. — In het voorgaande artikel werd de oplossing van het vraagstuk van het uniforme boekhoudschema van belang geacht én voor de detaillisten én voor het samenstellen van bedrijfsstatistieken. Schr. behandelt in dit artikel de eisen welke aan het rekeningschema gesteld moeten worden. Schr. behandelt achtereenvolgens: De geldadministratie; het kasboek; de kostensplitsing; de crediteuren- en debiteurenadministratie; de administratie van het goederenbeheer; de omzetspecificatie.

A III 2

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie Jrg. 3, No. 2, Februari 1948